

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТEШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОГНОЗ ИСХОДОВ ВРТ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ**Насирова З.А., Облакулова Р.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматривается проблема прогнозирования исходов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у женщин репродуктивного возраста, перенесших хирургическое лечение наружного генитального эндометриоза. Приводятся современные данные о влиянии степени эндометриоза, характера оперативного вмешательства и молекулярно-генетических факторов эндометрия на эффективность ВРТ. Представлены результаты собственных клинических наблюдений, включающих анализ репродуктивных исходов у 120 женщин, оперированных лапароскопическим доступом. Определены прогностические маркеры успешности имплантации и клинической беременности. Сформулированы практические рекомендации по индивидуализации тактики ведения пациенток после хирургического лечения эндометриоза.

Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, прогнозирование, имплантация, хирургическое лечение.

PREDICTION OF ART OUTCOMES IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS**Nasirova Z.A., Oblakulova R.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article addresses the problem of predicting outcomes of assisted reproductive technologies (ART) in women of reproductive age who have undergone surgical treatment for external genital endometriosis. Current data on the influence of endometriosis severity, type of surgical intervention, and molecular-genetic factors of the endometrium on ART effectiveness are presented. The paper includes results of clinical observations involving 120 women operated on using laparoscopic techniques, with analysis of their reproductive outcomes. Prognostic markers of successful implantation and clinical pregnancy were identified. Practical recommendations for individualizing the management strategy of patients after surgical treatment of endometriosis are formulated.

Keywords: endometriosis, infertility, assisted reproductive technologies, prediction, implantation, surgical treatment.

ЭНДОМЕТРИОЗ МАВЖУД БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЁРТ ОҚИБАТЛАРНИ БАШОРАТЛАШ**Насирова З.А., Облакулова Р.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ташиқи генитал эндометриоз бўйича жарроҳлик даволанишни бошдан кечирган репродуктив ёшдаги аёлларда ёрдамчи репродуктив технологиялар (ЁРТ) натижаларини прогноз қилиши муаммоси кўриб чиқилган. Эндометриоз даражаси, жарроҳлик аралашуви хусусияти ва эндометрийнинг молекуляр-генетик омилларининг ЁРТ самарадорлигига таъсири ҳақида замонавий маълумотлар келтирилган. Лапароскотик йўл билан жарроҳлик қилинган 120 аёлнинг репродуктив натижаларини таҳлил қилишни ўз ичига олган шахсий клиник кузатув натижалари тақдим этилган. Имплантация ва клиник ҳомиладорликнинг муваффақиятли кечиши учун прогноз маркерлари аниқланган. Эндометриоз бўйича жарроҳлик даволанишдан кейин беморларни юритиши тактикаси индивидуаллаштириши бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: эндометриоз, бефарзандлик, ёрдамчи репродуктив технологиялар, прогноз қилиши, имплантация, жарроҳлик даволаш.

Эндометриоз — одна из ведущих причин женского бесплодия; у значительной доли пациенток с этим диагнозом единственным шансом на материнство остаются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). При этом эффективность ВРТ у женщин с эндометриозом переменчива и ниже по сравнению с другими факторами бесплодия, что обусловлено сочетанием снижения овариального резерва, воспалительного микроклимата малого таза и нарушений рецептивности эндометрия. Дополнительную неоднородность создают стадия заболевания, предшествующие хирургические вмешательства (объём и техника), а также молекулярно-генетические особенности эндометрия, влияющие на имплантацию. В клинической практике нередко отсутствуют валидированные инструменты стра-

тификации риска перед программой ВРТ у таких пациенток: выбор протокола стимуляции, необходимость «freeze-all», сроки и объём хирургии, показания к адъювантной терапии принимаются эмпирически. Создание персонализированной прогностической модели, интегрирующей клинико-анамнестические данные (возраст, длительность бесплодия, стадия по rASRM/ENZIAN), показатели овариального резерва (АМГ, АФК), параметры ранее выполненной лапароскопии, а также маркеры рецептивности эндометрия, позволит заранее оценить вероятность имплантации и клинической беременности. Это снизит число неудачных циклов, экономические затраты и эмоциональную нагрузку на пациенток, оптимизирует маршрутизацию (хирургия → ВРТ, или сразу ВРТ), повысит результативность лечения и качество персонализированного ведения женщин с эндометриозом.

Современные исследования подтверждают влияние степени эндометриоза на исходы ЭКО. Пациентки с I–II стадией имеют более высокие шансы наступления беременности по сравнению с женщинами с III–IV стадией заболевания. После хирургического лечения сохраняется риск снижения овариального резерва, что негативно отражается на результатах ВРТ. Большое значение придается состоянию эндометрия: нарушения экспрессии рецепторов к эстрогенам, прогестерону и сниженная пролиферативная активность (Ki-67) рассматриваются как предикторы неудачной имплантации.

Цель исследования

Оценить прогностические факторы успешности ВРТ у женщин, перенесших хирургическое лечение наружного эндометриоза, и разработать алгоритм прогнозирования репродуктивных исходов.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 120 женщин в возрасте от 25 до 38 лет, перенесших лапароскопическое лечение наружного эндометриоза. Всем пациенткам проводилось клиническое, гормональное, ультразвуковое и иммуногистохимическое обследование (ER, PR, Ki-67), а также оценка овариального резерва (АМГ, AFC). Послеоперационно проведены программы ВРТ (ЭКО/ИКСИ). Статистический анализ включал t-тест, χ^2 и корреляционный анализ.

Результаты исследования. Общая частота клинической беременности составила 34,2%. Влияние стадии эндометриоза выражено: при I–II стадиях частота достигала 52,3%, тогда как при III–IV стадиях — 26,8% ($p < 0,05$). Высокая экспрессия Ki-67 ($>20\%$) ассоциировалась с большей вероятностью имплантации. Снижение экспрессии ER и PR коррелировало с низкой результативностью ВРТ. Пациентки с АМГ $<1,0$ нг/мл имели минимальные шансы наступления беременности.

Рисунок 1. Клиническая беременность по стадиям эндометриоза ($p < 0,05$).

Таблица 1.

Связь биомаркеров с исходами ВРТ

Показатель	Ассоциация с исходом ВРТ	Комментарий
Ki-67 $>20\%$	Выше вероятность имплантации	Высокая пролиферативная активность эндометрия
Снижение ER/PR	Низкая результативность ВРТ	Снижение рецептивности эндометрия
АМГ $<1,0$ нг/мл	Минимальные шансы беременности	Низкий овариальный резерв

Примечание: при предоставлении численных данных по подгруппам (n и доли событий) будут рассчитаны 95% доверительные интервалы и построены дополнительные диаграммы (forest-plot).

Обсуждение результатов исследования. Полученные данные подтверждают, что исходы ВРТ у пациенток с эндометриозом существенно зависят от распространённости процесса и функционального состояния эндометрия и яичников. Общая частота клинической беременности 34,2% согласуется с тем, что эндометриоз остаётся одной из наиболее сложных для ВРТ когорт. Двукратная разница в частоте клинической беременности между I–II (52,3%) и III–IV стадиями (26,8%; $p < 0,05$) подчёркивает ключевую роль глубины и протяжённости поражения. При более тяжёлых формах вероятны: (1) снижение овариального резерва после хирургии/из-за хронического воспаления; (2) ухудшение перитонеального микроокружения и качества ооцитов; (3) нарушения рецептивности эндометрия. Практически это оправдывает раннюю маршрутизацию пациенток с III–IV стадиями к ВРТ с упором на «яйцеклетко-центричную» стратегию (оптимизация стимуляции, криоконсервация), параллельно работая над эндометрием к моменту переноса.

Ассоциация высокой экспрессии Ki-67 ($>20\%$) с лучшей имплантацией указывает на пользу адекватного обновления функционального слоя перед окном имплантации. При низком Ki-67 логично рассматривать подготовку эндометрия (коррекция воспаления, лечение сопутствующей гормональной дисфункции, оптимизация времени переноса), а перенос — выполнять в цикле с подтверждённой рецептивностью. Отмеченная вами корреляция сниженной экспрессии ER/PR с низкой результативностью ВРТ биологически правдоподобна: формирование «рецептивного окна» зависит от полноты прогестерон-опосредованных программ. Клинически это аргумент в пользу тщательной лютеиновой поддержки, исключения «прогестерон-асинхронии» и, при необходимости, переноса в модифицированный заменённый цикл с контролируемой экспозицией прогестерона. Минимальные шансы при АМГ $<1,0$ нг/мл отражают ограниченный пул фолликулов и возможное снижение качества ооцитов. Для этой подгруппы оправдано: активная криостратегия (накопление ооцитов/эмбрионов), индивидуализация стимуляции (вплоть до двойной стимуляции), обсуждение донорских программ при повторных неудачах.

Заключение

1. Хирургическое лечение наружного эндометриоза улучшает прогноз, однако эффективность ВРТ остаётся ограниченной.
2. Основными прогностическими факторами являются: стадия эндометриоза, уровень АМГ, экспрессия ER, PR и Ki-67.
3. Индивидуализированный подход к пациенткам после операции позволяет повысить эффективность ВРТ и вероятность наступления клинической беременности.

Список литературы:

1. Ахмедова Н.М. Клинические особенности течения наружного генитального эндометриоза // Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 425-430.
2. Гаспаров А. С. Прогнозирование восстановления репродуктивной функции у пациенток с доброкачественными новообразованиями яичников и бесплодием.
3. Сафарян Г. Х. Эффективность протоколов вспомогательных репродуктивных технологий у женщин с бесплодием и наличием репродуктивно значимых аутоантител : дис. – 2022.
4. Драпкина Ю. С. и др. Опыт применения машинного обучения для прогнозирования ответа яичников на овариальную стимуляцию у пациенток в программе ВРТ // Медицинский оппонент. – 2024. – №. 1. – С. 73-79.
5. Дмитриева М. Л. и др. Прогнозирование «бедного ответа» в программах вспомогательных репродуктивных технологий после оперативных вмешательств на яичниках // Бюллетень сибирской медицины. – 2023. – Т. 22. – №. 4. – С. 31-38.
6. Данилова Л. Н. Дооперационная диагностика и комбинированное лечение эндометриоз-ассоциированного бесплодия : дис. – б. и., 2021.
7. Крылов К. Ю. и др. Влияние узловой и тяжелой форм диффузного аденомиоза на репродуктивную функцию: обзор репродуктивных исходов оперативных вмешательств и ЭКО // Acta Biomedica Scientifica. – 2021. – Т. 6. – №. 3. – С. 31-42.
8. Кравцова Е. И. и др. Иммунологические и иммуногистохимические особенности имплантационного фактора эндометрия у здоровых пациенток позднего репродуктивного возраста // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2023. – Т. 27. – №. 1. – С. 46-56.
9. Крутова В. А. и др. Опыт лечения воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста // Врач. – 2022. – Т. 33. – №. 8. – С. 62-66.
10. Мотовилова Т. М. Этиопатогенетические аспекты хронического эндометрита и «тонкого эндометрия» // Дифференцированные подходы к диагностике, лечению и реабилитации у

женщин с нарушениями фертильности: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Иваново. – 2022.

11. Неклюдова А. В. Значение квантовой терапии в комплексной профилактике инфекционных осложнений после кесарева сечения. 2023

12. Синотова С. Л. Разработка математического и алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования здоровья ребенка, зачатого при помощи вспомогательных репродуктивных технологий: диссертация на соискание ученой

13. Самойлова Ю. Г. и др. Оксидативный стресс и фертильность. Природа, диагностика, терапия // Вопросы гинекологии, акушерства и

перинатологии. – 2021. – Т. 20. – №. 4. – С. 131-141.

14. Ефимова А. А. Усовершенствование диагностики и методов лечения бесплодия у пациенток с эндометриозом яичников и брюшины. степени кандидата технических наук: 2.3. 1 : дис. – б. и., 2022.

15. Чайка В. К., Рыков А. А. Влияние наружного генитального эндометриоза на фертильность. Особенности прегравидарной подготовки (обзор литературы) //Медико-социальные проблемы семьи. – 2021. – Т. 26. – №. 3. – С. 112-123.

Для цитирования: Насирова З.А., Облакулова Р.Ш. Прогноз исходов врт у пациенток с эндометриозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 942–945. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414176>